
xAire

Monitoratge de la qualitat de l'aire a Barcelona -
Presentació resultats de les escoles participants.

Informes redactats per les escoles participants

xAire ha estat una acció col·lectiva de monitoratge de la contaminació per **diòxid de nitrogen (NO₂)**, un dels contaminants més importants de la a causa dels **vehicles dièsel**. Normalment, els sensors de qualitat de l'aire estan fixos en llocs que no sempre estan a la nostra zona de pas. Els **tubs de difusió** són una alternativa senzilla i fiable per conèixer la qualitat de l'aire en aquells punts que ens interessin.

xAire ha reunit uns 1650 voluntaris a través de 18 escoles de la ciutat de Barcelona (2 de cada un dels deu districtes) per instal·lar-hi 725 sensors i millorar la precisió de les set estacions que tenim en l'actualitat. Es tracta d'una activitat intergeneracional de ciència ciutadana en què estudiants de primària han instal·lat tubs de difusió amb l'ajut de mares, pares i professorat per a mesurar la qualitat de l'aire entre el **15 de febrer i 15 de març de 2018**.

Es recullen aquí els informes redactats pels centres educatius presentats a l'Ajuntament de Barcelona el 26 d'Abril 2018 en un acte al Saló de Cent.

Notícia web Ajuntament:

CAT

https://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/lalumnat-de-barcelona-recull-dades-de-la-qualitat-de-la-ire-a-la-ciutat_647362

CAST

https://ciutatrefugi.barcelona/es/noticia/el-alumnado-de-barcelona-recoge-datos-de-la-calidad-del-aire-en-la-ciudad_647876

ENG

https://ciutatrefugi.barcelona/en/noticia/barcelona-schoolchildren-gather-data-on-the-citys-air-quality_647956

xAire ha estat una acció conjunta de 18 escoles públiques de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona a través del Congrés de Ciència, OpenSystems de la Universitat de Barcelona, Mapping for Change, IsGlobal, 4sfera i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Ha comptat amb el suport de DKV i Mobile World Capital Barcelona.

Aquest és un projecte realitzat dins de l'Estació Ciutat. L'Estació Ciutat és una coproducció del CCCB i l'Institut de Cultura de Barcelona, Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Martí. Amb la col·laboració de la Taula Eix Pere IV.

CITE as:

xAire. (2020, March 6). Monitoratge de la qualitat de l'aire a Barcelona - Presentació resultats de les escoles participants. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3699613>

Escoles participants

Escola Els Horts (Sant Martí)

Escola Sant Martí (Sant Martí)

Escola El Sagrer (Sant Andreu)

Escola Can Fabra (Sant Andreu)

Escola Calderón (Nou Barris)

Escola Timbaler del Bruc (Nou Barris)

Escola Pau-Casals Gràcia (Gràcia)

Escola Sagrada Família (Gràcia)

Escola Joan Miró (L'Eixample)

Escola Fort Pienc (L'Eixample)

Escola Dolors Monserdà Santa Pau (Sarrià-Sant Gervasi)

Escola Seat (Sants-Montjuïc)

Escola Àngels Garriga (Horta-Guinardó)

Coves d'en Cimany (Horta-Guinardó)

Escola Àngel Baixeras (Ciutat Vella)

Escola Cervantes (Ciutat Vella)

Escola Les Corts (Les Corts)

Escola Lavínia (Les Corts)

ESCOLA SANT MARTÍ

El nostre barri:

Resultats obtinguts:

Posa l'adreça més propera al punt	Indica el codi numèric del tub	Indica les coordenades GPS	mg/m ³ *	Categoria	Nom	Indica quin tipus de punt és
Sant Joan de Malls, 130	109069	41.404175,2.197985	22,07	2	Bona	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Senz Joan de Malls, 130	109069	41.404175,2.197985				Altres
Sant Joan de Malls, 130	109070	41.404362,2.197933	41,20	4	Pobra	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Parc del Centre de Poblenou entre l'ac de Roda i Oriol d'Alvares	109073	41.470392,2.202897	35,10	3	Regular	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Poblenou, 320	109074	41.450171,2.204634	46,11	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Esplanada, 113	109075	41.455582,2.204272	44,55	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Jardins de Joan Rusari Oriol	109076	41.451702,2.210394	43,48	4	Pobra	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Llog de Vega, 48	109077	41.407778,2.209823	41,03	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Rijades, 227	109078	41.403889,2.203033	48,62	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Sant Ca l'Aranyó	109080	41.40359,2.193664	11,72	1	Molt bona	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Poblenou, 40	109081	41.40192,2.199795	52,33	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Tànger, 85	109082	41.4036,2.192515	53,05	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Sarcho de Avia, 104	109083	41.4036,2.19223	52,11	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Rambal del Poblenou, 34	109085	41.399268,2.203657	26,95	2	Bona	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Rijades, 118	109086	41.401171,2.203031	41,01	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Llacuna, 84	109087	41.403472,2.197758	55,17	5	Molt pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer diagonal, 120	109088	41.405482,2.194526	49,27	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Llacuna, 162-164	109089	41.405252,2.192898	57,38	5	Molt pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Pere, 66	109089	41.407282,2.193381	48,84	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Espanyola, 188	109091	41.408792,2.19701	55,68	5	Molt pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Parc Central del Poblenou	109092	41.408547,2.201886	42,27	4	Pobra	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Plaça de la Creu roja Final d'au de la plaça	109093	41.407002,2.193921	43,52	4	Pobra	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Llacuna, 28	109094	41.399482,2.201385	56,58	5	Molt pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Ramón Turró, 168	109095	41.397642,2	52,89	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer de Carmen Amaya, 4-6 Parc	109096	41.394382,2.203818	51,53	4	Pobra	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Badajoz, 73-77	109097	41.397382,2.196907	44,77	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Ramón Turró, 127	109098	41.395512,2.197756	37,34	3	Regular	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Avia, 12	109099	41.403872,2.198984	40,64	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Plaça de Trans Lo Blanc, 9	109100	41.392192,2.201886	41,99	4	Pobra	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Guàrdia de Granada, 48	109101	41.389642,2.197807	44,26	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Ric Bonavent, 75	109102	41.403282,2.19760	43,21	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Penarís, 201	109105	41.404928,2.19392	37,07	3	Regular	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Urquell carretera Martí Aiguà	109106	41.405982,2.201881	36,45	3	Regular	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Dal, 104	109107	41.40397,2.202328	41,96	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer del Teulat, 91	109108	41.398268,2.2040070000000053	48,54	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Parc del Poblenou final carrer Fencocant	109109	41.389542,2.20305	36,61	3	Regular	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Blaas, 13-15	109110	41.408228,2.061061	46,57	4	Pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
			43,71	3,78		
			Qualificació	µg/m ³		
			Molt bona	0-20		
			Bona	20-30		
			Regular	31-40		
			Pobra	40-55		
			Molt pobra	més de 55		

Hem analitzat 3 punts del nostre recorregut:

Posa l'adreça més propera al punt	Indica el codi numèric del tub	Indica les coordenades GPS	mg/m ³ *	Categoria	Nom	Indica quin tipus de punt és
Rambal del Poblenou, 34	1090485	41.399268,2.203657	26,95	2	Bona	Punt de fons, a més de 50 metres d'una via molt transitada.
Carrer Llacuna, 84	1090487	41.402047,2.197758	55,17	5	Molt pobra	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
Carrer Pere IV, 201	1090505	41.404938,2.199322	37,87	3	Regular	Punt de trànsit, d'1 a 10 metres de la via transitada.
			40,00	3,33		
			Qualificació	µg/m ³		
			Molt bona	0-20		
			Bona	20-30		
			Regular	31-40		
			Pobra	40-55		
			Molt pobra	més de 55		

1r: Rambla del Poblenou. Carrer molt poc transitat (bona)

2n: Carrer Llacuna. De camí a l'escola i molt contaminat (molt pobre)

3r: Pere IV. Molt a prop de l'escola (regular)

Ens han sorprès aquests resultats. La majoria creiem que sent un barri on hi ha bastants parcs i amb la Superilla, l'aire hauria de ser més net.

Dels 36 punts analitzats;

- Només en un petit parc envoltat d'edificis i bastant tancat, la qualitat ha estat molt bona.
- Tenim 3 punts de qualitat bona en carrer poc transitats o no transitats, 5 punts de qualitat regular en parcs i la majoria de qualitat pobre.
- I 4 punts molt contaminats.

Ara sabem que al nostre districte, i molt a prop de l'escola, hi ha l'Estació Ciutat. És un Projecte de Clínica de Salut Ambiental de l'enginyera Natalie Jeremijenko. Aquest espai proposa millorar la salut ambiental a través de l'acció ciutadana proposant tallers, ús de jardins verticals i millorar la qualitat del sòl plantat.

Ens ha agradat molt participar en aquesta activitat!

ESCOLA CAN FABRA

Bon dia som l'Amira, el Biel, la Marina, el Mario i la Clara. Tenim entre 11 i 12 anys i som de sisè de l'escola Can Fabra del districte de St. Andreu.

Quan ens van dir que havíem de seleccionar 40 punts per col·locar pel barri, ho vam parlar a les classes amb els nostres companys i companyes per arribar a un acord. Primer vam concentrar-nos per veure per on passàvem cada dia, on jugàvem després de l'escola i altres llocs que ens semblaven importants, com els instituts als que anirem l'any vinent o l'escola de música... Vam fer una activitat que consistia en marcar en un mapa el recorregut pel que passem cada dia per arribar a l'escola i vam buscar punts que podien coincidir o estar a prop.

Ens vam trobar que havíem de triar punts de trànsit i de fons urbà: de seguida vam veure que no n'hi havia de fons urbà. Això vol dir que al nostre barri (Sant Andreu) no hi ha zones verdes prou grans i, vistos els resultats de les mesures, pensem que en necessitaríem més.

Vam anar decidint els punts i els vam col·locar en un mapa virtual. La majoria eren a carrers amb força trànsit, però també alguns en què hi havia una mica de vegetació, perquè volíem veure si hi havia diferència. També vam col·locar quatre punts a l'escola, per veure com és la qualitat de l'aire a les classes.

Voldríem destacar alguns dels punts que vam triar:

- La plaça de Can Fabra, davant de la biblioteca, en vam col·locar dos: és un lloc on passem molta estona en sortir de l'escola i anem molt a la biblioteca. Dels dos punts, un va desaparèixer de seguida. El que va quedar, ha donat un valor de qualitat regular de l'aire.
- També vam posar dos sensors a les aules del 3r pis de l'escola, que és el nostre, per veure si hi ha diferència entre les classes que donen al carrer i les que donen a l'interior del recinte de Can Fabra. Hem vist que els resultats no són gaire diferents, i que la qualitat de l'aire hi és bona.
- En vam posar també un parell a l'avinguda Meridiana, perquè pensàvem que els valors de diòxid de nitrogen serien més alts que a altres llocs, i teníem raó.

La mitjana de la concentració de diòxid de nitrogen de tots els sensors ha donat 42,19 micrograms per metre cúbic. Però l'hem tornat a calcular, traient un valor que els científics ens van dir que no era real (perquè havia donat molt baix, 1,57) i traient també els valors dels sensors de les aules, perquè no són de l'exterior. Aquest nou càlcul ens ha donat 44,28. Això vol dir que, de mitja, la qualitat de l'aire al nostre barri és pobra. I la del districte, si fem la mitjana amb l'altra escola que participava (el Sagrer) ens dóna 45,24, o sigui, que la qualitat de l'aire del districte de Sant Andreu és pobra. Això ens amoïna i esperem que hi poguem posar solució.

ESCOLA TIMBALER DEL BRUC

Com ho hem fet?

Per poder ubicar els diferents tubs una altra consigna que ens van donar van ser els dos tipus de punts: Punts de trànsit i punts de fons.

Punts de trànsit : són els que estan al costat de carrers per on hi passen cotxes, autobusos, motos, camions,... .Tota classe de vehicles motoritzats.

Els tubs els havien de col·locar en fanals i senyals de transit que normalment estan situats a menys d' un metre de la via per on circulen aquests vehicles. L' únic que ens van aconsellar és que no estiguessin molt a prop de les parades d' autobusos o dels semàfors, ja que són els punts on hi ha més recollida de fums. Els vehicles mantenen el motor encès i surt molt diòxid de nitrogen (NO₂).

Punts de fons urbà : són els que estan situats a més de 300 metres d' un carrer amb molta circulació de vehicles motoritzats. Són els punts que estan situats a les places, parcs, zones verdes, carrers de vianants. S' havia d' escollir al menys un deu per cent de punts de fons urbà.

Destaquem 2-3 punts

A la nostra escola hem pogut treballat molt bé aquests dos tipus de punts. Tenim carrers que estan molt transitats com són el carrer Escòcia que està tocant el nostre centre o el Passeig Fabra i Puig que és una de les vies principals del nostre barri. Però també tenim punts de fons urbà que estan molt a prop de la nostra escola: la plaça Virrei Amat (que és una gran illa de vianants), la plaça de Carme Laforet, els jardins de Massane i la plaça Garrigó. També tenim bastants carrers que són peatonals. S'han instal·lat equitativament els tubs per diferents zones i escollint punts de molt trànsit i altres de fons urbà per poder comparar la qualitat de l'aire. Evidentment els que corresponent a qualitat d'aire bona (solament tenim un punt on s'ha registrat) i regular són els tubs que estaven col·locats als fons urbans, que estan preservats del fums dels cotxes. Els tubs on hi ha una qualitat d'aire pobre o molt pobre són els que estan als carrers més transitats i per on passen gran quantitat vehicles.

Presentació de la mitjana

La nostra escola va col·locar 40 tubs, d'aquests tenim els resultats de 36 tubs. Els altres quatre van estar robats.

Tubs amb qualitat d'aire molt alta tenim 0.

Tubs amb qualitat d'aire alta tenim 1.

Tubs amb qualitat d'aire regular tenim 9.

Tubs amb qualitat d'aire pobra tenim 20.

Tubs amb qualitat d'aire molt pobra tenim 6 .

La mitjana és de 48'88 µg/m3 de NO2

Qualitat de l'aire 3'86 estaria entre regular i pobra.

ESCOLA SAGRADA FAMILIA

Bon dia a tothom! Nosaltres som l'Adrià, el Pol, la Lara i jo, la Sara. Som els representants de 4t de primària de l'escola Sagrada Família del Districte de Gràcia. Tot i que la nostra escola pertany a aquest districte, l'escola està situada just al límit entre el districte de Gràcia i l'Eixample, i els nostres punts de mostreig pertanyen als dos districtes.

Ens ha agradat molt poder participar en aquest projecte perquè hem fet un treball en equip en el que hi hem participat nosaltres, les nostres famílies i les nostres mestres. Ha estat una activitat molt divertida i hem après moltes coses diferents i ens ha servit per conèixer millor el barri i també per conèixer-nos millor entre tots. Creiem que és súper important que nens i nenes com nosaltres, que som el futur, puguem col·laborar en estudis que permetin millorar el nostre entorn.

Dels resultats obtinguts en el nostre estudi voldríem destacar el següent:

- Que la nostra escola està situada en una zona molt turística, on hi ha molt de trànsit, tant de cotxes, com d'autobusos i autocars. Aquest trànsit fa que en alguns punts mesurats haguem obtingut valors superiors a 70 micrograms per metre cúbic.
- Que en les poques zones verdes que tenim al barri la concentració de diòxid de nitrogen baixa, tot i que la qualitat de l'aire és regular o pobra.
- Que la qualitat de l'aire mesurada a l'escola només és bona a les nostres aules. I en els nostres patis la qualitat de l'aire és regular i pobra, cosa que ens preocupa molt.

La mitjana de la concentració de diòxid de nitrogen mesurada per nosaltres a la zona de la nostra escola, sense tenir en compte els dos tubs de les aules, és de 47,64 micrograms per metre cúbic. A l'Ajuntament de Barcelona. I la mitjana del districte de Gràcia és de 43,80 micrograms per metre cúbic, tenint en compte els 74 tubs instal·lats en total per l'escola Pau-Casals de Gràcia i la nostra escola.

Així doncs, la qualitat de l'aire que respirem al nostre districte és POBRA. I creiem que és molt necessari buscar solucions urgents a aquest problema.

ESCOLA JOAN MIRÓ

Hem escollit aquests dos punts perquè un estava col·locat dins l'aula i l'altre al pati de l'escola.

La qualitat de l'aire en aquests dos punts és: REGULAR.

L'altre punt és el que es trobava situat davant l'escola.

(Punt de Trànsit)

Diputació, 21

La qualitat de l'aire en aquest punt és: MOLT POBRE.

Punt de trànsit

Adreça: Consell de Cent, 90.

Hem escollit aquest punt perquè és el balcó de casa meva.

La qualitat de l'aire en aquest punt és: POBRE

QUALIFICACIÓ	Pg/m3
MOLT BONA	0-20
BONA	20-30
REGULAR	31-40
POBRE	40-55
MOLT POBRE	+55

PUNTS DE FONTS URBÀ (A més de 50 metres): 7 tubs

	MOLT BONA	BONA	REGULAR	POBRE	MOLT POBRE
TUBS			3	2	2
VALORS	1	2	3	4	5
TOTAL	0	0	9	8	10

MITJANA: $(9+8+10) / 7 = 3.8$

La qualitat de l'aire en punts de Fons Urbà es troba molt a prop d'una qualitat pobre.

PUNTS DE TRANSIT (1 a 10 metres): 33 tubs

	MOLT BONA	BONA	REGULAR	POBRE	MOLT POBRE
TUBS			1	13	19
VALORS	1	2	3	4	5
TOTAL	0	0	3	52	95

MITJANA: $(3+52+95) / 33 = 4.5$

La qualitat de l'aire en punts de Trànsit es troba entre una qualitat pobre i molt pobre.

PLA D'ACCIÓ:

1. Millorar el transport públic.
2. Canviar els vehicles de combustió per vehicles elèctrics.
3. Potenciar l'ús de la bicicleta a la ciutat.
4. Potenciar els trajectes a peu.
5. Crear més espais verds (Parcs i jardins)
6. Traslladar les fabriques fora de la ciutat.

I per acabar us preguem tingueu en consideració els resultats exposats i us demanem si us plau que com a polítics tingueu en compte els plans d'acció proposats per a millorar la nostra salut i la salut de la nostra ciutat.

ESCOLA DOLORS MONSERDÀ SANTA PAU

Bon dia, som la Inés i el Nil de l'escola Dolores Monserdà-Santapau, del barri de Sarrià al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Mitjana: 41,88 m³ . Categoria 4 : POBRA

Ens esperàvem tenir una millor qualitat de l'aire, ja que estem a la zona alta i a prop de Collserola.

Punts escollits:

- Zona de a prop de la Ronda de Dalt: Per veure com pot afectar un gran volum de trànsit a l'augment de la contaminació.
- Parc Raventós: Per contrastar amb les dades de la Ronda.
- Escola: Per què ens interessa la nostra salut.

Resultats:

- Ronda de Dalt: qualitat molt pobra, com era d'esperar per la gran quantitat de trànsit.
- Parc Raventós: Qualitat entre bona i regular. Segurament afectat per la contaminació que ve de la ronda.
- Escola: Bona a l'aula, patis i entrada per santa Eulàlia, on hi ha poc trànsit. Pobra a l'entrada per Av. Vallvidrera, on hi ha molt de trànsit.

S'observa una correlació molt clara entre la qualitat de l'aire i la densitat del transit.

Propostes de canvi:

- Per a potenciar l'ús del cotxe elèctric augmentar el nombre de punts de càrrega als carreres del barri.
- Augmentar la freqüència de pas dels busos V7, 130, 60, 66, 68 en hores punta.
- Fer més carrils bici al barri i al lateral de la Ronda de Dalt.

- Cobrir la Ronda de Dalt i fer un passeig amb arbres a la part superior, amb carrils bici i jocs per al avis.

Per el que més contribueix a tenir una baixa qualitat de l'aire al nostre barri és la gran quantitat de trànsit que hi ha a les rondes, per aquest motiu proposem:

- Baixar el preu del bitllet del Ferrocarril per a que la gent que ve a Barcelona des de les línies de Terrassa i Sabadell les utilitzin més.
- Construir un aparcament gran per als cotxes que venen de fora de Barcelona per les Rondes i els túnels de Vallvidrera, i posar-hi estacions bicing.
- Potenciar l'ús de la bicicleta i patinets fent que els semàfors els hi siguin favorables.

ESCOLA ÀNGELS GARRIGA

Hola bon dia,

Som la Berta i l'Èric, i tenim 11 i 10 anys; estem fent 5è de primària a l'escola Àngels Garriga. I ara us explicarem breument com hem viscut nosaltres aquest projecte i com ens hem organitzat.

Ja fa tres anys que tenim camí escolar i ens ha anat molt bé l'aranya/l'entramat que es va fer per crear aquest camí escolar. L'entramat es va fer tenint en compte els carrers més transitats per les famílies a l'hora d'arribar a l'escola. Aprofitem aquest entramat per fer l'estudi de l'aire que respirem en el nostre camí habitual diari, tant d'anada com de tornada a l'escola.

En base a aquest mapa, els alumnes vam decidir on col·locar els tubs de difusió. Vam tenir en compte que cada tub havia d'estar a 100m de distància l'un de l'altre. I així ho vam fer. Vam enviar la nostra proposta al CCCB i ens van donar el vist-i-plau.

Ens van arribar els tubs de difusió a l'escola i els vam poder observar. Aquests tubs cilíndrics estaven tapats per les dues bandes. Un tap era blanc i l'altre gris. El que nosaltres havíem de treure en el moment de col·locar el tub era el tap blanc.

Primer vam calcular els 100 metres entre punt i punt; ens vam dividir en grups i amb l'ajuda de professors, pares i mares vam començar a posar els suports per després col·locar els tubs a una distància de més de 2,5 metres d'altura. Per calcular aquesta mesura, ens vam ajudar d'una corda, mesurada prèviament. Abans de col·locar el tub, li vam posar una enganxina identificatòria. En un full de registre apuntàvem diferents dades: hora, carrer i número, codi de cada tub i si hi havia hagut algun problema. També es feia una foto de cada tub, una vegada aquest estava col·locat.

Al cap d'un mes just d'haver col·locat els tubs, els vam anar a recollir. Alguns havien desaparegut; en concret, 9. En el moment de la recollida, havíem de tapar el tub amb el tap blanc que prèviament havíem tret i llavors tornàvem a fer el mateix procediment de registre.

Com a **conclusió**, volem destacar:

Hem aprofitat aquesta oportunitat per saber quant diòxid de nitrogen respirem ens els trajectes d'anada i tornada a l'escola. Per exemple, a l'escola Àngels Garriga el percentatge de diòxid de nitrogen és d'un 37,26% (dada obtinguda tenint en compte els 31 punts de mostres, presa de dades). Aquesta dada ens situa en una qualificació de "regular", cosa que, donat a on està situada la nostra escola, ens esperàvem una millor qualificació. Això ens porta a pensar que des de l'Ajuntament s'han de fer accions per millorar aquestes dades. No tenir una bona qualitat de l'aire implica: més malalties respiratòries, interferències en el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes en edat escolar, etc.

Per acabar, voldríem agrair l'haver participat en aquest projecte perquè ens ha permès, una vegada més, treballar alumnes, mestres i famílies, tots junts. I també fer una petició a tos els que estem avui aquí: utilitzar més el transport públic, fer més ús del Camí escolar, anar en bicicleta... és a dir, utilitzar menys el transport privat – (cotxe,motos...), sobretot en els desplaçaments propers.

ESCOLA ÀNGEL BAIXERAS

Bon dia, venim de l'escola Baixeras, i som l'Alea de primer i en Marcel de sisè, el nostre districte és on som ara, Ciutat Vella i l'escola és molt a prop a 2 minuts caminant.

Voleu saber perquè ens ha interessat mesurar la qualitat de l'aire?

Doncs resulta que el nostre centre fa una pila d'anys que formem part d'escoles més Sostenibles. Hem treballat molts temes que tenen a veure amb la cura i el respecte del planeta, i pensem que el millor és començar per fer petits gestos, com reduir el plàstic, aprofitar al màxim el paper, crear a partir de material de rebuig o reduir la contaminació acústica, vaja reciclar, reutilitzar, reduir i reflexionar sobre com fem ús de tot allò que ens envolta, però de la qualitat de l'aire és el primer cop que ens ocupem.

Les famílies s'han mostrat molt interessades i ens han encoratjat a fer les accions pertinents: observar les zones on situar els sensors, triar les zones més adequades, instal·lar-los...

I tot això perquè ens preocupa l'entorn del centre, analitzar i prendre decisions per poder generar canvis que afavoreixin el benestar i la salut de l'alumnat, mestres i famílies.

Vam triar diferents punts del centre, però com tenim dos edificis, uns els vam posar pels carrers i l'escola d'infantil que està al carrer Ataülf, i l'escola de primària és a la Via Laietana i com ens interessava en especial vem situat sensors al pati, i la biblioteca que donen a la Via Laietana i els altres a l'altre costat que és un carrer amb molt pocs cotxes, que és el carrer Sots tinent Navarro.

Hem pensat que per a què la qualitat de l'aire del nostre districte millori es podria fer peatonal la Via Laietana o com a mínim restringir-ne el trànsit. esperem que és busquin i es trobin solucions per a la millora de la nostra salut i poder viure en una ciutat millor.

ESCOLA CERVANTES

Bon dia, em dic Mateu i la meva companya és la Mafalda. Tenim 12 i 11 anys i fem 6è de primària a l'escola Cervantes, de Ciutat Vella.

Hem tingut el privilegi de poder participar, junt amb 17 escoles més de la ciutat, de l'activitat col·lectiva xAire, una proposta del CCCB que forma part del 5è congrés de ciència i pretén mesurar la qualitat de l'aire de Barcelona, més concretament, l'acumulació de diòxid de nitrogen, que és un indicador directe de contaminació urbana.

Per portar a terme la investigació, hem instal·lat 810 tubs per tota la ciutat amb els nostres pares, mares i professorat. Aquests tubs els hem retirat després d'un mes i els hem fet arribar al laboratori. Avui els i les representants de les escoles venim amb aquests mapes a presentar-vos els resultats de cada districte.

S'ha establert una classificació amb 5 nivells basats en els límits de referència de l'Organització Mundial de la Salut, i en les diverses fases establertes en el protocol municipal per episodis d'alta contaminació. Així, cada un dels tubs instal·lats i enregistrats pot tenir una classificació (de millor a pitjor):

- Molt bona
- Bona
- Regular
- Pobra
- Molt pobra

La contaminació atmosfèrica és un problema de salut pública i cal que tots en prenem consciència. Només així aconseguirem canvis que milloraran la nostra ciutat i la nostra qualitat de vida.

La OMS considera màxima contaminació a partir de 40 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen. El nostre districte, malauradament, supera aquesta mesura. Té un mitjana de 50'31 micrograms per metre cúbic, i això fa que el districte de Ciutat Vella sigui el segon més contaminat. Una trista notícia per nosaltres!!!!!!

Tal i com us ha dit el meu company, vam instal·lar 40 tubs pels voltants de l'escola, dels quals tenim dades de 37. D'aquests 37:

- 9 estan qualificats com contaminació molt pobre
- 15, contaminació pobre
- 13, contaminació regular

Com veieu, no tenim cap tub en franja bona o molt bona, i tots estan dintre de les 3 franges següents, molt equilibradament. Així, tots els nostres tubs donen una mitjana entre contaminació pobre i molt pobre.

Els 9 tubs que ens marquen una contaminació molt pobre estan situats envoltant tots els altres, de manera que des de l'Arc de Triomf, passant per Trafalgar, Jonqueres i baixant per Via Laietana, Plaça de la Catedral i carrer Princesa trobem una mena de cinturó amb molta contaminació, només obert pel parc de la Ciutadella, del qual no tenim les dades.

Per altra banda, hem observat que la zona compresa dins d'aquest cinturó tan contaminat, tenen punts regulars i pobres molt barrejats, però coincideixen els regulars amb els carrers i carrerons més estrets del districte.

A continuació donem la paraula a l'escola Baixeres, que completaran la informació del districte de Ciutat Vella.

ESCOLA LES CORTS

Hola, som l'Olga i el Pau, de 11 i 12 anys de 6è de l'Escola Les Corts del districte de les Corts.

Considerem que les zones verdes són poc abundants a Barcelona; per tant, portem una proposta d'augment de verd a partir de la intensificació de plantació d'arbres en lloc de ciment o sorrells en els parcs infantils i /o altres grans espais oberts com són: avingudes, grans carrers, patis escolars, posar més horts urbans ...

Com afecta la contaminació atmosfèrica en la nostra salut:

- La contaminació procedent del trànsit disminueix la capacitat d'atenció dels nens a curt termini, segons un estudi liderat per experts d'ISGlobal, a Barcelona, que es publica a la revista especialitzada *Epidemiology*. Han comprovat que els dies en què els nens i nenes van estar exposats a nivells més alts de contaminació van mostrar un retard equivalent a més d'un mes a la velocitat de resposta que es podria esperar com a conseqüència del desenvolupament amb la edat.
- També han demostrat que quan els nens i nenes estem més exposats a la contaminació també disminueix el nostre nivell d'atenció.
- A la vegada també han demostrat que es redueix la nostra capacitat de memoritzar.
- Quan hi ha més contaminació també ens posem més malalts i per tant ens perdem més classes i el nostre rendiment també disminueix.

Tal i com hem pogut comprovar en el nostre districte, dels 39 punts estudiats la qualificació de l'aire és la següent:

- **Bona:** Dues, una a un dels patis de l'escola i l'altre dins d'una classe.
- **Regular:** Catorze, alguns dels quals inclou patis de l'escola.
- **Pobre:** Divuit, algun just davant de la porta de l'escola.
- **Molt pobre:** Cinc.

La mitjana de l'aire del nostre districte és molt pobre; és de 43,77.

Trobem molt preocupant que l'aire que respirem quan fem educació física o juguem al pati, realitzem activitats a l'aire lliure de la nostra escola i també on fem activitats extraescolars l'aire sigui tan poc saludable. També ens preocupa que els nostres companys més petits, el pati d'infantil, respirin un aire tan contaminant. Precisament, quan realitzem activitats a l'aire lliure i a més correm, és quan agafem més aire del exterior.

Els parcs on nosaltres juguem normalment i per tant també consumim més oxigen, la seva consideració també és pobre o molt pobre.

El que podem dir estudiant aquests dos punts que només respirem una qualitat de l'aire en general és quan estem a classe o a casa nostra.

Per una altra banda, nosaltres aquest curs i els nostres companys i companyes més petits hem donat més importància al nostre hort escolar per fer-ho més sostenible i ecològic. I a la vegada, volem que tots els nens i nenes de l'escola vegin la importància de respectar i cuidar el nostre planeta.

Per això, creiem que necessitem gran canvis en el nostre districte. La nostra proposta es basa en l'objectiu de posar més verd a la nostra ciutat, ja que ens permetria respirar millor i per tant, millorar la nostra qualitat de vida.

ESCOLA SEAT

Bon dia a tothom, som l'Ainara i el Marc, dos representants de les classes de 4t de Primària de l'escola Seat, del barri de la Marina, a la Zona Franca. La nostra escola està al districte de Sants – Montjuïc.

Després de veure els resultats de la qualitat de l'aire del nostre barri veiem que, sobretot als punts propers a la plaça Ildefons Cerdà i el Passeig de la Zona Franca, hi ha molta quantitat de diòxid de nitrogen, perquè hi circulen molts cotxes per allà.

La mitjana dels nostres resultats és 46,8 micrograms per metre cúbic.

Per això, demanem que des de l'Ajuntament un canvi de les mesures permanents que hi ha a la ciutat: per exemple, que impulseu l'ús del transport públic i que amb autobús, metro o bici es pugui arribar a tot arreu de la ciutat; o que els espais verds tinguin més arbres.